

QUMQO'RG'ON TOPONIMI TARIXI

Ortiqova Shaxnoza Zokir qizi

TerDu Tabiiy fanlar talabasi geografiya ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

Ibroximova Jumagul Qayumjon qizi

TerDu Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

To'xtamurodov Muxriddin Faxriddinovich

TerDu Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

Mirzonazarov Javoxirbek Abduxoliqjonovich

TerDu Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7311581>

Annotatsiya. Toponimlar – geografik hodisa va jarayonlarni ma'no mazmunini o'zida aks ettiradigan atoqli otlardir. Toponimlarni ilmiy jihatdan o'rganish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadi, ular ayni bir hudud yoki makonning o'tmishini izohlash bilan birga shu hudud kelajagini pragnoz qilishda ham ahamiyatlidir. Bu maqolada Qumqo'rg'on tumanining tarixi va rivojlanishiga muhim ta'sir ko'rsatuvchi omillar, Qumqo'rg'on va u bilan bog'liq bo'lgan bir qancha toponimlarning kelib chiqishi va xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Qumqo'rg'on toponimi, markaz, Janubiy surxon suv ombori, qulay geografik o'rin, tranzit, savdo markazlari, sug'orma dehqonchilik madaniyati, transport imkoniyatlari.

ИСТОРИЯ ТОПОНАМЯ КУМГУРГОН

Аннотация. Топонимы – это существительные, отражающие значение географических событий и процессов. Научное изучение топонимов имеет сегодня актуальное значение, они важны как для предсказания будущего того же региона или пространства, так и для объяснения прошлого. В данной статье описаны факторы, оказавшие важное влияние на историю и развитие Кумкурганского района, происхождение и особенности Кумкургана и нескольких связанных с ним топонимов.

Ключевые слова: Кумкурган топоним, центр, Южно-Сурханское водохранилище, удобное географическое положение, транзит, торговые центры, культура орошаемого земледелия, транспортные возможности.

HISTORY OF THE TOPONAME OF KUMGORGON

Abstract. Toponyms are nouns that reflect the meaning of geographical events and processes. The scientific study of toponyms is of urgent importance today, they are important in predicting the future of the same region or space as well as explaining the past. This article describes the factors that have an important influence on the history and development of Kumkurgan district, the origin and characteristics of Kumkurgan and several toponyms related to it.

Key words: Kumkurgan toponym, center, Southern Surkhan reservoir, convenient geographical location, transit, trade centers, culture of irrigated farming, transport possibilities.

KIRISH

Toponimlar tarix va geografiyanini shuningdek tilshunoslikni o'zida birlashtiradigan bugungi o'ziga xos xususiyatli nomlardir va ular ushbu fanlar integratsiyasida ma'lum bir sabab yoki sabablar natijasida vujudga keladi. Xaritaning tili – shartli belgi bo'lgani singari, Geografik nomlar ham Geografiya fanining o'ziga xos tili hisoblanadi. Joy nomlari ayni bir

hududning boshqa bir hududdan farqli jihatlarini ko'rsatib beradi aynan shuning uchun ham bularni o'rganishning ahamiyati ortib bormoqda. Umuman geografiya so'zining lug'aviy ma'nosiga e'tibor qaratadigan bo'lsak "geo" – yer, "graphy" tasvirlayman yoki yozaman degan ma'noni anglatadi, umuman olib aytganda geografiya fanining o'rganish obyekti bu hududdir. Ayni bir hududni har tomonlama chuqur tadqiq e'tish, tarixi va bugunini o'zaro taqqoslash va bunda shu hududning ertangi holati haqida pragnozlar yaratish ushbu fanning vazifalaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunning zamonaviy tadqiqotlari katta hududni yuzaki o'rganishni rad qiladi bunda ma'lumotlar faqat tarif va qoidalar bilan cheklanib qoladi, kichik hududlarni esa kattalashtirib, chuqur tadqiq qilish kutilgan natijani berishi mumkin. Aynan shuning uchun bu maqolada o'rganish obyekti sifatida kichik hududiy birlikdan boshladik.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Qumqo'rg'on Surxon vohasida joylashgan qadimdan aholi yashab kelayotgan hududlardan biri. Tarixiy manbalarga ko'ra voha aholisi dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanib kelgan. Vohada dehqonchilik madaniyati ikki- uch ming yillik tarixga ega va sug'orish ishlariga oid gidrotexnik inshootlar mavjud bo'lgan. Vohaning kishilik jamiyatidagi rivojida Amudaryo, Surxondaryo va yana bir qancha kichik daryolarning ahamiyati beqiyosdir. Qumqo'rg'on nafaqat O'zbekistonning balki butun dunyoning eng qadimgi aholi manzilgohlaridan biridir. Hududida aholi manzilgohlarining paydo bo'lishi milloddan avvalgi VI-IV asrlarga tog'ri keladi. Kushon podshohligi davrida dehqonchilik manzilgohlari paydo bo'la boshlagan. Qumqo'rg'on tumani hududidan topilgan arxeologik topilmalar ushbu hududning tarixda muhim savdo-iqtisodiy va madaniy aloqalarni amalga oshirganligidan dalolat beradi. Termiz va Chag'oniyon, shuningdek Qoraxoniylar va G'aznaviylar o'rtasidagi ko'plab savdo yo'llari aynan shu hududdan o'tganligi aniqlangan. Kushonlar, Hatallar, Chag'aniylar, Arablar, Somoniylar va Xorazm davlatlari uchun bu hudud muhim strategik ahamiyat kasb etgan, buning sababi Surxondaryo vodiysi qadimdan o'zlashtirilgan va dehqonchilik qilinib kelinayotgan yerlar bo'lib hisoblangan. Qumqo'rg'on tumani hududida Tollikoir xarobalari, Munchoktepa, Zartepa, Korovultepa va Kumtepa kabi arxeologik yodgorliklar saqlanib qolgan. Qumqo'rg'on tumani hududida hozirgi kunda yigirmadan ortiq tarixiy obida mavjudligi aniqlangan va bu taixiy-arxeologik yodgorliklar olimlar tomonidan o'rganilmoqda. Qumqo'rg'on hududida Elbayon, M.Xo'jamqulov, Azlarsoy, Bog'ora, Oqsoy, Jiydali, Navbahor, Qarsoqli, Yangiyer, Arslonboyli nomli yirik qishloqlar mavjud bo'lgan. Bu qishloqlarning aksaryati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 13-martdagi 68-sonli qaroriga asosan shaharcha maqomi berildi.

Qumqo'rg'on tumani Surxondaryo viloyatining markaziy qismida joylashgan, viloyat markazi Termiz shaharigacha bo'lgan masofa 81 kilometr. 1977-yil 24 martda tashkil etilgan. Shimolidan Sariosiyo, janubiy va janubi-g'arbdan Jarqo'rg'on, sharqdan Oltinsoy, Sho'rchi, Uzun, shimoliy.-sharqdan Denov, g'arbdan Bandixon va Boysun tumanlari, janubi-sharqdan Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh. Maydoni 2,20 ming kilometr kvadrat, hududining kattaligi bo'yicha Saraosiyo, Boysun va Sherobod tumanlaridan keyingi o'rinda turadi. Aholisi 238.7 ming kishi (2021-yil 1-yanvar holati bo'yicha), bu ko'rsatkich bo'yicha tuman viloyatda ikkinchi o'rinni egallaydi. Aholi zichligi har kilometr kvadratiga 108 kishidan to'g'ri keladi. Tumanda 1 ta shahar, 10 ta shaharcha tuman markazi – Qumqo'rg'on shahri. Qumqo'rg'ondan Toshkent - Dushanba temir yo'li va Termiz -Dushanba avtomobil yo'li o'tgan. 112 kilometr uzunlikka ega bo'lgan Toshg'uzor-Boysun-Qumqo'rg'on temir yo'lining tuman iqtisodiyotida ahamiyati katta.

- Yuqorida aytilgani singari Qumqo'rg'on tumanlar o'rtasida tranzit yo'l vazifasini bajaradi. Hududidan Respublika va Xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan yuklar toshiladi.

- Viloyat markazi bo'lgan Termiz shahriga yaqin joylashganligi va markazga bo'lgan migratsiyaning qulayligi. Iqtisodiy jihatdan yaxshi rivojlangan Jarqo'rg'on va Denov tumanlari bilan chegaradoshligidir.

- Sariosiyo, Oltinsoy, Sho'rchi, Uzun, Denov, Boysun va Jarqo'rg'on tumanlari bilan chegaradoshligi va ularning markazida joylashganligi sababli ular orasida bo'ladigan savdo-iqtisodiy aloqalarida bevosita ishtirok etadi, geografik o'ring bunday qulayligini tarixiy ahamiyatini yuqorida ko'rib o'tdik.

- Viloyat doirasida ahamiyatga ega bo'lgan yirik savdo markazlari hududida joylashgan. Bu qo'shni tuman aholisining savdo mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlarni qondirishda ham muhimdir.

- Hududida joylashgan Janubiy Surxon suv ombori va Surxondaryoning sug'orishda ahamiyati katta, aynan shu omillar sabab tuman dehqonchilik tarmoqlarining rivojlanish darajasi bo'yicha yetakchi o'rinda turadi.

TADQIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMA

Qumqo'rg'on sug'orib dehqonchilik qilinadigan vohada joylashgan bu hududda yashaydigan aholi qadimdan bu ish bilan shug'ullanib kelgan. Aholi manzilgohlari ham huddi shu omil natijasida vujudga kelgan. Qumqo'rg'on tuman va shahar nomi. Qadimda shu tuman hududida shu nomli qishloq bo'lgan. Qumqo'rg'on uyi, eshik: yashash joyi: saroy karvon saroy: ma'bad so'zlari o'zgarishidan kelib chiqqan. Bu nomning kelib chiqishi eroniy tillarga borib taqaladi va bu so'zlarning o'zgarishi natijasida vujudga kelgan. "xona", "dargoh", "maskan", "saroy", "karvonsaroy", "ibodatxona" va "ma'bad" so'zlari bilan bog'lanib "saroy, qo'rg'on" tarzida ifodalangan.

N.A.Mayev Surxondaryosi bo'yidagi Qopto'g'ay qishlog'idan shimolda Qumqo'rg'on degan qishloq borligini qayd etadi. Janubiy O'zbekiston toponimiyasida Qumqishloq, Qumlok, Qumkent, Qum paykal, Qum Rabot, Qumtak, Kumtepa singari joy nomlari uchraydi. Qishloq qumloq yerda vujudga kelganligi uchun shunday nomni olgan. Qumqo'rg'on - "qumloq yerdagi qo'rg'on, qishloq", shuning uchun bu so'zni turkiy tillardagi "qum" so'zi bilan bog'lagan maquldir.

Qumqo'rg'onning qadimdan rivojlanishida uning qulay geografik o'rni muhim ahamiyat kasb etgan. Savdo karvonlari va yo'llari ustida joylashgan bu esa shaharning aholi mazilgohi bo'lib rivojlanishga imkon yaratgan. Bu hududda yashagan aholi sabzavotchilik, polizchilik bilan shug'ullanib kelgan. Qumqo'rg'on Surxondaryo daryosining qirg'oqlarida joylashgan vohaning dehqonchilik qilinga asosiy yerlarida biri hisoblanadi, shuning uchun keyinchalik tuman hududiga boshqa hududlardan aholi ko'chib kela boshlagan. Surxondaryo bo'yidagi Tolliko'ir, Zarkamar va Xo'jamulki bog'lari rivojlanib, bug'doy va sholi ekilgan. Boysunning Inkobot, Tuda, Sarikamish, Munka, Padang, Pidana va Gumatak, Pulhokim qishlog'idan Sheroboddan qipchoq, Xomkandan ko'cha qo'ng'iroqlari ko'chib kelgan.

Surxondaryo hududini o'rgangan olimlarning ma'lumotlariga qaraganda Qumqo'rg'onning Baqtirya davlatining hukmronlik davrida ahamiyati katta bo'lgan, yuqorida aytilgani dek yirik yo'llar ustida joylashgan va bunda harbiy strategik maqsadlarda ham qo'l kelgan.

Qumqo'rg'on nomi 180-200 yil oldin paydo bo'lgan. Ammo Qumqo'rg'on hududidagi tarixiy-arxeologik-etnografik ilmiy tadqiqotlar Ushbu aholi punkkombinati 2000 yillik tarixga ega va karvon yo'llarida joylashgan. Ahamoniylar, Buyuk Iskandar va Toxariston (Taxor, Taxariston va Afg'oniston Islom Respublikasi viloyatlari o'rtasida) Taxar shahri, Talikon shahri Taxor deb talaffuz qilinadi.

XULOSA

Til millatning urf odatlari ,manaviy –madaniy, diniy-ijtimoiy qarashlari yig'indisidir .O'zbek tili so'z boyliklarining ko'pligi va ularning turli manolarda qo'llanishi va joy nomlarining paydo bo'lishiga xissa qo'shishi bilan ahamiyatlidir.Surxondaryoda 15 mingga yaqin joy nomlari mavjud bo'lib shulardan 1000 ga yaqini joy nomlari bilan bog'liq . Olib borilgan tadqiqot asosida Qumqo'rg'on toponimining kelib chiqish manbalari o'rganildi , mazmun mohiyati o'zaroq taqoslandi . Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki: har bir toponim ma'lum bir ilmiy manaviy ahamiyatga ega .Tuman yoki boshqa mikrotoponim o'z zamirida xalq , elat va qabila doirasida mazmun mohiyatga e'ga bo'ladi.Bu joynomlari zamirida O'zbek xalqining tarixi , milliy urf odati yashirindir.

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.Toshkent.O'zbekiston, 2016.
2. Soliev.A O'zbekiston geografiyasi.Universitet.T:.-2014.
3. Ro'ziev.A Surxondaryo geografiyasi .Jayxun.T:.-1996.
4. Surxondaryo viloyati statistika to'plami.Termiz-2018.
5. Abdunazarov.H.M Ortiqova.Sh.Z General Geographical Description Of Angor District Eurasian Journal of History , Geography and Economics VOLUME 3 December 2021
6. Rakhmatov A. F. Artikova Sh. Z. Development of Fishing Farms in River and River Areas of Surkhandarya Region Middle European Scientific Bulletin, VOLUME 17 Oct 2021
7. Rakhmatov A. F. Ortikova Sh. Z. Surxondaryo viloyati bog'dorchiligining geografik ko'rinishi Journal of Geography and Natural Resources <https://topjournals.uz/index.php/jgnr>
8. Tursunov SN, Eshboyev KUMKURGAN T. Excerpts from the history of Shurchi. Tashkent "Science and Technology" 2014
9. Ortikova Sh. Z “Angor tumanining iqtisodiy va demografik salohiyati “Science and Innovation xalqaro ilmiy jurnali part 3
10. Tursunov. S “Surxondaryo viloyati toponimlari” Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonasi nashriyoti 2008 yil
11. Tursunov S. N, Tursunov A. S, Tog'ayeva M. R. Sherobod tarixidan lavhalar. Toshkent "Yangi Nashr" 2014.
12. Nafasov T. O'zbekiston toponimlarining izohli lug'ati, Toshkent “O'qituvchi” 1988
13. Nafasov T. O'zbek nomnomasi Qarshi “Nasaf” 1994
14. Hasanov H. Geografik nomlar imlosi Toshkent “Fan” 1967